

ЎСИМЛИКЛАР ГЕНОФОНДИНИ ЎРГАНИШ ВА УНДАН ФЙДАЛАНИШНИНГ БИОСТАТИСТИК АСОСЛАРИ

Т.Кулиев
Ҳ.Қўшиев
Ў.Жуманов
А.Кенжаев
Ҳ.Хақбердиева

Гулистон давлат университети “Экспериментал биология”
лабораторияси. E-mail: t.kuliev@mail.ru
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10948953>

Аннотация

Мазкур мақолада ўсимликлар генофондинин ўрганиш, улардан танлашда статистик усуллардан фойдаланиш тартиби баён этилган. Тадқиқотда Гулистон давлат университети “Экспериментал биология” лабораториясида сақаланаётган ўсимликлар генофондидан кузги, баҳорги дон ва дуккакли дон экинлар белгилари миқдорий кўрсаткичларининг вариацияланганлиги ва детермингацияланганлик даражалари ўрганилган. Тадқиқот натижалари буғдойда бошоқ, викада дуккак ва жўхорида рўвак оғирлиги кучли детерминцияланган ва вариацияланган эканлиги аниқланди. Ушбу белгилардан ўсимликларнинг шўрли муҳитга мослашганлигини белгиловчи эколого-биологик ҳамда уларнинг узунлиги эса тақсономик индикатор сифатида фойдаланиш тавсия этилган.

Калит сўзлар; вариация, детерминация, индикатор, тупроқ шўрланиши.

Аннотации

В данной статье излагается порядок применение методы статистике для изучения и отбора растение из генофонда. Объектом служили особенности изменчивость, а также детерминированность количественные признаки у озимых и яровых зерновых, а также зернобобовых культур, которые хранится в генофонд растений лаборатории «Экспериментальной биологии» Гулистанского государственного университета. Исследование показали, что масса одного колоса пшеницы, масса боба бобовых и масса стержень у сорго были сильнодетерминированными и изменчивыми признаками. С помощью этих признаков в качестве эколого-биологического индикатора можно оценит солеустойчивости растений, а также длина колоса, боба и стержень для таксономической характеристике.

Ключевое слово; вариация, детерминация, индикатор, почвенное засоление

Annotation

This article describes the procedure for studying the gene pool of plants, the use of statistical methods in their selection. The research examined the degree of variability and deterministic quantitative characteristics of autumn, spring cereals and legumes from the gene pool of plants preserved in the laboratory of "Experimental Biology" of Gulistan State University. The results of the research recommended the use of eco-biological indicators of plant adaptation to saline environments as a strong determinant and variable weight of wheat, rye, oats and oats as a taxonomic indicator, and the length of these signs as a taxonomic indicator.

Key words; variation, determination, indicator, soil salinity.

Ўсимликлар генофонди табиий биоценозни тиклаш ва шўрланган ҳамда деграцияга учраган экин майдонларидан самарали фойдаланишда муҳим аҳамият касб этади. Қайд этилишича қачонлардир инсоният томонидан ўсимликларнинг 3 мингдан ортиқ турларидан фойдаланилган бўлса ҳозирги кунда уларнинг миқдори 10 тани ташқил этмоқда. Глобал иқлим ўзгариши, сув танқислигининг юзага келиши стресс шароитга чидамли бўлган ўсимликларга бўлган эътиборни янада ортирди. АҚШнинг Аризона университети, Россиянинг В.Р.Вильямс номидаги озуқа экинлар илмий тадқиқот институти ҳамда Дубайдаги ИКБА (ICBA-International Center for Biosaline Agriculture) халқаро ташкилотида шўрга чидамли ўсимликлар генетик коллекцияси ташкил этилди. Ушбу ўсимликлар нафақат шўрланган, қурғоқчилик минтақаларида озуқабоп экин сифатида ҳамда дори тайёрлаш, мой етиштириш ва манзарали ўсимлик сифатида ўсимликшуносликнинг муҳим объекти сифатида эътироф этилган[1:3-9., 2:100-108.,3:45-99].

ИКБА халқаро ташкилотида таркиби 8000 ортиқ: атриплекс (Atriplex-43), махсар (Carthamus-641), шўра (Chenopodium-121), арпа (Hordeum-751), беда (Medicago-512), Африка кўноғи (Pennisetum-251), жўхори (Sorghum -691), буғдой(Triticum-205) ўсимликлардан иборат генофонд ташкил этилган[3:45-99].

Маълумки, Мирзачўл воҳасида ўсимликларнинг шўрга ва қурғоқчиликка чидамли 100 ортиқ турлари тарқалган. Лекин, илмий агротехникага амал қилмаслик тупроқ унумдорлигини тикламаслик натижасида экин майдонлари иккиламчи шўрланиш ҳолатига дуч келди.

Натижада Мирзачўл ўзининг табиий ҳолатидан жудо бўлди. Қишлоқ хўжалиги, чорвачилик, боғдорчилик, ўрмончилик, ободончилик каби халқ хўжалиги тармоқларини юритиш ва ривожлантиришда катта қийинчиликларга юзага келди. Ушбу масаланинг ижобий ечимини топишда экин майдонларининг шўрланиш шиддатини тўхтатиш учун ингредиентларни ва экинга яроқсиз ерларни тиклаш учун фитомелиорантлар ўсимликлардан фойдаланиш керак[4:26-27]. Бунинг учун тупроқ унумдорлиги ва озуқа сифатини яхшиловчи Мирзачўл флорасининг қуйидаги: *Trigonella geminiflora*, *Medicago lupulina*, *Melilotus albus*, *Lotus sergievskyi*, *Trifolium pratense*, *Glycyrrhiza glabra*, *Vicia angustifolia*, *Halimodendron halodendron* турлардан фойдаланиш тавсия этилган[5:45-46].

Гулистон давлат университетидида “Экспериментал биология” лабораториясида 2007 йил ИКАРДА халқаро ташкилоти томонидан ташкил этилган шўрга чидамли ўсимликлар генофонди йиллар давомида Мирзачўл ва Республикамизнинг бошқа худудлари келтирилган ҳамда чет давлатларидан интродукция қилинган ўсимликлар билан бойитилди. Ҳозирги кунда мазкур генофондда 800 дан ортиқ ўсимликлар намуналари сақлонмоқда. Генофонд таркибини донли, дуккакли, мойли, техник ҳамда озуқабоп экин навлари, селекцион материаллари ва коллекцион намуналари ташкил этмоқда. Мазкур генофонд таркибини шўрланган тупроқ шароитида ўрганиш, селекцион жараёнга жалб этиш натижасида Сирдарё вилоятининг тупроқ иқлим шароитига мос кузги буғдойнинг Боёвут-1, ГулДУ, виканинг Мирзачўл-1, тритикаленинг Армуғон-60 каби навлари яратилди. Шу билан бирга генофонд таркибидан селекция учун арпанинг пўстсиз Л-1, махсарнинг кузги Л-1, паст бўйли жўхорининг Л-1, Л-2, ўрта толали ғўзанинг Л-1, Л-2, Л-3, ўрта ва эртапишар виканинг Л-2, Л-3 каби линиялари танлаб олиниб бошланғич материал сифатида тавсия этилди[6:241-243., 7:100-102., 8: 158-177., 9: 4-7., 8: 117-121., 10: 182-185].

Ўсимликларнинг стресс шароитга чидамли навларига бўлган талабнинг ортиши биринчи навбатда бошланғич манбаларга бўлган талабнинг ортишига олиб келди. Бошланғич манбалар нафақат фенотипик белгилари билан балки генетик имкониятлари ҳам тўлиқ ёритилиши керак. Бунинг учун белгилар генетик коллекциясини ташкил этишда замонавий статистик усулларидан фойдаланиш мақсадга мувофиқдир. Замонавий статистик усуллари ёрдамида ўсимликлар генофондини ўрганиш, танлаш, таққослаш учун илмий асосланган белги

индикаторлар тавсия этилди ва уларнинг биостатистик асослари аниқланди. Мазкур мақолада ўсимликлар генофондини ўрганиш, таҳлил қилиш ва маълумотлар базасини шаклантиришда рақамли технологиялардан фойдаланиш тартиби баён этилган.

Тадқиқот объекти ва усуллари. Тадқиқот объекти сифатида 2017-2020 йиллар давомида Гулистон давлат университети дала тажриба майдонида ўрганилган кузги буғдой, қанд жўхори, дуккакли дон экин навлари белгилари ва уларнинг миқдорий кўрсаткичлари олинди. Барча фенологик кузатувлар ва ҳисоблаш ишлари ЎзПТИ томонидан чиқарилган услубий кўрсатма асосида бажарилди. Ўрганилган белгилар ўртасидаги корреляция (r), детерминация (r^2) ва вариация ($cv, \%$) коэффициентларини ҳисоблашда SPSS-17 статистика дастуридан фойдаланилди [11:55-126].

Олинган натижалар

Тадқиқот давомида олинган бирлачи маълумотлар ёрдамида белгилар миқдорий кўрсаткичларнинг ўзаро корреляцион боғланишлар даражаси ва уларнинг вариацияланганлиги ҳамда детерминацияланганлиги ҳисобланди. Ушбу маълумотлар 1-расмда келтирилган. Расмдаги маълумотлардан бошоқ оғирлиги(1) *(рақам белгини англатади)* бошоқдаги дон сони(3) ва бошоқдаги дон оғирлиги(4) кучли детерминацияланган бўлди *(детерминация- корреляция коэффициентининг квадрати бўлиб унинг чегаранганлигини белгилайди)*. Бундай ҳолатда мазкур белги генотип ва ташқи муҳит таъсирида бўлиб организмнинг муҳитга мослашганлигини белгилайди. Бошоқ узунлиги(2) кам вариацияланган ва ўрта даражада детерминацияланган бўлиб кўпроқ генотипга боғлиқ бўлди. Бошоқдаги доннинг улуши(5), бошоқ зичлиги(6) ва 100 та дон оғирлиги кам детерминацияланган ва вариацияланган бўлиб мустақил белгилардан деб топилди.

А

Б

1-расм. Буғдой белгилари миқдорий кўрсаткичлари ўртасидаги корреляцион боғланишлар даражаси(А) ва уларнинг вариацияланганлик CV,%) ҳамда детерминацияланганлик(r^2) даражалари(Б).

Изох:1-бошоқ оғирлиги,г; 2-бошоқ узунлиги,см; 3-бошоқдаги дон сони,дона;4-бошоқдаги дон оғирлиги,г 5-дон чиқиши,%; 6- бошоқ зичлиги ; 7-100 та дон оғирлиги,г

Бу ерда ва кейинги расмларда ҳам:

$r=0.3-0.5$ $r=0.5-0.7$ $r>0.7$ $r= - 0.3-0.5$

Белгиларнинг детерминацияланганлик даражаси уларнинг корреляцион боғланганлик даражасига боғлиқ. Буни биз юқорида ҳам қайд этган эдик. Буни 1-расм(А) дан кўриш мумкин. Бошоқ оғирлиги(1), бошоқ узунлиги(2), бошоқдаги дон сони(3), бошоқдаги дон оғирлиги(4) каби белгилар ўртасида кучли корреляцион боғланишлар қайд этилди. Ушбу белгилар ўртасидаги корреляция коэффициенти 0.7 дан катта бўлди. Ушбу белгиларнинг кучли корреляцион боғланганлиги уларнинг детерминацияланганлик даражасини ортишига олиб келди. Бошоқдаги дон оғирлиги(4) ва дон чиқиши(5), бошоқ оғирлиги(1) ва бошоқ зичлиги(6) ўртасида кучсиз корреляцион боғланиш қайд этилиди.

Бирламчи маълумотларни сатистик таҳлил қилиш натижасида бошоқ оғирлиги у билан боғлиқ бўлган белгилар: *бошоқдаги дон сони, дон оғирлиги* генотипнинг ташқи муҳитга мослашганлигини белгиловчи эко-биологик индикатор сифатида эътироф этилди. Ушбу белги ташқи муҳит таъсирида генотипнинг ирсий имкониятларида ўзида мужассам этган ҳолда шаклланади. Бундай ҳолатда уларнинг вариацияланиши табиий. Демак маҳсулдор бошоқлар шўрланган тупроқ шароитда генотипнинг шўрга чидамлигини белгилаб беради. Бошоқ узунлиги, бошоқ зичлиги кам вариацияланувчан, кўпроқ генотипга боғлиқ бўлиб генотипик индикатор сифатида эътироф этилди. Кузги буғдой навларида якка танлов ишларини олиб боришда бошоқ оғирлигига аҳамият бериш мақсадга мувофиқ деб топилди.

Маълумки, дуккакли экинлар тупроқ унумдорлигини оширишда ва чорва озуқа сифатини яхшилашда муҳим аҳамият касб этади. Лекин, шўрланган тупроқ шароитида дуккакли экинларнинг бундай имкониятларидан тўлиқ фойдаланилганича йўқ. Тадқиқот объекти сифатида олинган виканинг Мирзачўл-1 нави миқдорий белгиларининг вариацияланганлиги ва детерминацияланганлиги 2-расмда келтирилган. Расмдаги маълумотлардан, дуккак оғирлиги (1) ва дуккакдаги дон оғирлиги (5) кучли детерминацияланган белгилардан эканлигини кўриш мумкин.

2-расм. Вика белгилари миқдорий кўрсаткичлари ўртасидаги корреляцион боғланишлар даражаси(А) ва уларнинг вариацияланганлик (CV,%) ҳамда детерминацияланганлик(r^2) даражалари(Б).

Изох:1-дуккак оғирлиги,г; 2-дуккак узунлиги,см; 3-дуккак эни;4-дуккак калинлиги 5-дон оғирлиги; 6- дон чиқиши ; 7-100 та дон оғирлиги,г

Айнан кузги буғдой белгиларига ўхшаш дуккак оғирлиги *эко-биологик* индикатор сифатида генотипнинг ташқи муҳитга мослашганлигини белгилаб берди. Дуккак узунлиги (2), дуккакнинг калинлиги (4) ва дон чиқиши (6) ўрта даражада детерминацияланган ва дуккак эни (3) кам детерминацияланган белгилардан эканлиги қайд этилди. Дукакли дон экинларида яқка танлов ишларини олиб боришда дуккак оғирлиги (дуккакдаги дон оғирлиги) бўйича танлаш мақсадга мувофиқдир.

Жўхори шўрга ва қурғоқчиликка чидамли ўсимликлардан бўлиб унинг ўрганилган белгиларидан рўвак оғирлиги (2) ва рўвакдаги дон оғирлиги (5) кучли детерминцияланган бўлди. Рўвакдаги дон сони (4) унинг оғирлиги рўвакдаги дон оғирлигига кучли таъсир этувчи омил сифатида эътироф этилди. Бундай ҳолатнинг қайд этилиши табиий. Айнан шундай натижалар кузги буғдой, дуккакли экинларда ҳам қайд этилган эди. Рўвак узунлиги(1), рўвак эни(3), 100 та дон оғирлиги(7) ва дон

чиқиши(6) кам детерминацияланган кам вариацияланган эканлиги аниқланди.

3-расм. Жўхори белгилари миқдорий кўрсаткичлари ўртасидаги корреляцион боғланишлар даражаси(A) ва уларнинг вариацияланганлик (CV,%) ҳамда детерминацияланганлик(r^2) даражалари(B).

Изох:1-рўвак узунлиги,см; 2-рўвак оғирлиги; 3-рўвак эни;4-рўвакдаги дон сони,дона 5-рўвакдаги дон оғирлиги,г 6- дон чиқиши ; 7-100 та дон оғирлиги,г.

Умуман олганда шўрланган тупроқ шароитида ўсимликлар генофондини ўрганиш, улардан истиқболли, худуд шароитига мослашганларини танлашда белгилар миқдорий кўрсаткичларининг биостатистик асосларига, жумладан уларнинг детерминацияланганлик даражасига аҳамият бериш мақсадга мувофиқдир. Чунки кучли детерминацияланган ва вариацияланган белгилар организмнинг ташқи муҳитга мослашганлигини белгилайди. Шундан келиб чиқиб шўрланган тупроқ шароитида якка танлов ишларини олиб боришда бошоқ(буғдой), дуккак(дукакли экинлар) ва рўвак(жўхори) оғирлигига аҳамият бериш тавсия этилади. Шу билан бирга бошоқ, дуккак ва рўвак узунлиги организмнинг биологик хусусиятларини ифода этиб улардан тақсономик индикатор сифатида фойдаланиш мумкин бўлади.

Адабиётлар:

1. Жуманов, У., Кушиев, Х., Кулиев, Т., & Журабоева, М. (2022). Количество пигментов у генотипов озимой пшеницы. Международный центр научного сотрудничества Фундаментальные и прикладные научные исследования “Наука и просвещение” Пенза. 2022г, 15-18.
2. Кулиев, Т. К., Кушиев, Х., Жуманов, У., Кенжаев, А., & Журабоева, М. (2022). ЧИСЛЕННЫЙ ПОДХОД В АНАЛИЗЕ ГЕНОТИПОВ РАСТЕНИЙ. Современные проблемы науки, общества и образования, 21.
3. Абдикулов, З. ., Хожаёрова, Д., & Жуманов, Ў. (2024). БУҒДОЙ ЎСИМЛИГИНИНГ ЎСИШ-РИВОЖЛАНИШИГА МИКРОЭЛЕМЕНТЛАРНИ ТАЪСИРИ. Центральноазиатский журнал междисциплинарных

- исследований и исследований в области управления, 1(5), 286–291. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/cajmrms/article/view/29877>
4. Жуманов, Ў., & Кулиев, Т. (2024). КУЗГИ БУҒДОЙ ГЕНОТИПЛАРИНИ ШЎРГА ЧИДАМЛИГИНИ ЛАБОРАТОРИЯ ШАРОИТИДА АНИҚЛАШ . Центральноазиатский журнал междисциплинарных исследований и исследований в области управления, 1(5), 278–285. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/cajmrms/article/view/29849>
5. Жуманов, Ў. (2024). КУЗГИ БУҒДОЙ ГЕНОТИПЛАРИНИНГ БИОЛОГИК МАҲСУЛДОРЛИГИ ВА СТАТИСТИК КЎРСАТКИЧЛАРИ. In THEORETICAL ASPECTS IN THE FORMATION OF PEDAGOGICAL SCIENCES (Vol. 3, Number 7, pp. 72–84). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10940167>
6. Кулиев, Т., Жуманов, У., & Тожиева, О. (2024). ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЧИВОСТ ПРИЗНАКОВ ОЗИМЫХ ПШЕНИЦЫ В УСЛОВИЯХ ПОЧВЕННОГО ЗАСОЛЕНИЕ . Центральноазиатский журнал междисциплинарных исследований и исследований в области управления, 1(5), 272–277. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/cajmrms/article/view/29773>
7. Содиқова, Д., Жуманов, Ў., & Кулиев, Т. (2024). ДОНИ КОБИҚСИЗ ВА ҚОБИҚЛИ АРПА НАВЛАРИДА ФОТОСИНТЕТИК ПИГМЕНТЛАРИ МИҚДОРИ . Центральноазиатский журнал междисциплинарных исследований и исследований в области управления, 1(5), 266–271. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/cajmrms/article/view/29772>
8. Qo'shiyev, H., & Jumanov, O. (2024). ORGANIK G'O'ZA UNING BIOMETRIK KO'RSATKICHLARI VA HOSILDORLIGI . Центральноазиатский журнал междисциплинарных исследований и исследований в области управления, 1(5), 260–265. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/cajmrms/article/view/29771>
9. Рахматов, О. О., Рахматов, Ф. О., Тухтамишев, С. С., & Худойбердиев, Р. (2019). Дыня древнейшая культура центральной Азии. In Научные основы развития АПК (pp. 166-168).
10. Рахматов, Ф. О., & Рахматов, О. (2023). МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛОВОГО БАЛАНСА И АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ СУШИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ. Journal of Agriculture & Horticulture, 3(6), 90-94.
11. Артиков, А., Машарипова, З. А., & Рахматов, Ф. О. У. (2020). АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ РАСЧЕТЫ РАВНОВЕСИЯ ТРЕХФАЗНОЙ СИСТЕМЫ В ПРОЦЕССЕ ОБЕЗВОЖИВАНИЕ ЖИДКОГО МАТЕРИАЛА. Universum: технические науки, (12-3 (81)), 24-30.

12. Rakhmatov, O., Tukhtamishev, S. S., Khudoiberdiev, R. K., Adilov, A. A., & Rahmatov, F. O. (2023, April). Experimental and theoretical studies of the modulus of elasticity and Poisson's ratio for vegetable and melon crops. In International Conference on Digital Transformation: Informatics, Economics, and Education (DTIEE2023) (Vol. 12637, pp. 291-297). SPIE.
13. Рахматов, О. О., Рахматов, Ф. О., & Тухтамишев, С. (2017). ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИНИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ВЯЛЕННОЙ ДЫНИ. In Научно-практические пути повышения экологической устойчивости и социально-экономическое обеспечение сельскохозяйственного производства (pp. 1317-1320).
14. Рахматов, О., Нуриев, К. К., & Юсупов, А. М. (2013). Безотходная технология переработки остатков хлопчатника. Вестник Алтайского государственного аграрного университета, (6 (104)), 103-108.
15. Рахматов, О. (2016). К вопросу тепловой оптимизации режима эксплуатации солнечно-топливной сушильной установки конвективного типа. Вестник Алтайского государственного аграрного университета, (1 (135)), 132-138.
16. Рахматов, О. (2015). Реализация и эксплуатация гибких производственных систем комплексной безотходной переработки продуктов виноградарства. Ташкент: Изд-во «Фан».
17. Iskandarov, Z. S., Rakhmatov, O., Salomov, M. N., Akhmedov, S. K., & Rashidov, A. S. (2011). Double chamber solar and fuel drying unit for agricultural products. Applied Solar Energy, 47(1), 24.
18. Nuriev, K. K., Nuriev, M. K., Rakhmatov, O., Korabekova, S., & Bakhronova, M. A. (2022, December). Determination of the total resistance of the ploughshare when the blade is blunted. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 1112, No. 1, p. 012014). IOP Publishing.
19. Рахматов, О., Унгаров, А. А. У., Рахмонкулова, Ё. М. К., & Султонов, Н. Ш. У. (2019). Разработка трёхвалкового аппарата для пластификации вяленой дыни. Наука, техника и образование, (9 (62)), 41-43.
20. Saidov, J., Ishchanova, I., Temirxolova, B., & Nurmuhammedova, Z. (2024). BILIMLAR BAZASINING ASOSIY XUSUSIYATLARI VA ULARGA OID LOYIHALASH. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 3(7), 23-27.